

Гнера В. А.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України

АЕРОФОТОЗЙОМКА В ПРОЦЕСІ МОНІТОРИНГУ ПАМ'ЯТОК АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Пам'ятки археологічної спадщини Київської області є невід'ємною частиною культурної спадщини України та світового культурного надбання. Значна кількість археологічних пам'яток у Київській області, ще не виявлена і на ряду з вже відомими пам'ятками, вони перебувають під загрозою знищення, в умовах майбутнього переходу земель в приватну власність¹.

Отже все більш актуальним стає виявлення та постановка на облік археологічних пам'яток із залученням сучасних методів цифрової фіксації. Сьогодні одним із ефективних інструментів дистанційного дослідження та обліку є аерофотозйомка за допомогою квадрокоптерів (новітнього безпілотного і мобільного обладнання)², що дозволяють проводити аналіз отриманих даних в режимі реального часу.

Квадрокоптер – сучасний дієвий, економічний засіб, призначений для вирішення широкого спектра завдань, що вимагають оперативного отримання аерофотознімків місцевості або безпосереднього візуального спостереження. Отримана інформація, генерується з пошуковою системою Google і використовується у фотограмметричних платформах для побудови високоякісних ортофотопланів і 3D-моделей. У сучасних реаліях квадрокоптери, стають необхідним засобом дистанційного обстеження та фіксації об'єктів археологічної спадщини.

Протягом 2014–2019 рр., в ході археологічних досліджень архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України, автором була проведена моніторингова аерофотозйомка об'єктів археологічної спадщини на території Київської області. Виконані планові та перспективні знімки пам'яток з геоінформаційними показниками, це дозволило отримати високоякісні зображення пам'яток у цифровому форматі. Які пізніше були використані для пам'яткоохоронної та наукової документації, стали джерелом додаткової інформації про пам'ятки.

На основі досвіду робіт була підготована методика практичного застосування технології безпілотної зйомки для здійснення контролю за станом археологічних пам'яток, а також їх найближчого оточення в межах зон охорони.

Наведемо вибіркові приклади аеромоніторингу на об'єктах археологічної спадщини у Київській області.

У 2014 р., в м. Біла Церква, проводився аеромоніторинг в історичному центрі міста, були зафіксовані рештки храму XIII ст.³ Аерофотозйомка мала декілька цілей. По-перше, використати аерофотознімки для побудови ортофотоплану (в поєднанні з даними тахеометричної зйомки). По-друге, за допомогою дешифрування аерофотознімків дослідити ще не розкопані елементи пам'ятки та визначити їх місцезнаходження, можливі розміри. Також намітити найбільш перспективні місця для проведення подальших розкопок, відстежити та змоделювати вірогідний вигляд всього храмового комплексу та його розташування на місцевості. Через те, що дана пам'ятка знаходиться в зоні щільної забудови, питання попереднього моделювання, без проведення земляних робіт було дуже актуальним. Окрім того, контури фундаментів, що вдалося побачити на розкопі за допомогою аерофотозйомки, стали основою для подальшого моделювання зовнішнього вигляду цієї пам'ятки (іл. 1).

¹ Відкрита заява ВГО “Спілка археологів України” у зв'язку із можливим запровадженням в Україні ринку земель сільськогосподарського призначення. Інститут археології НАН України. URL: <https://iananu.org.ua/novini/pres-relizi/852-vidkrita-zayava-vgo-spilka-arkheologiv-ukrajini-u-zv-yazku-iz-mozhlyviv-zaprovdzhennyam-v-ukrajini-rinku-zemel-silskogospodarskogo-priznachennya>

² Гнера В. А. Аналіз використання дистанційно пілотованих літаючих апаратів у археологічних дослідженнях // Праці Центру пам'яткознавства : зб. наук. пр. Київ : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. Вип. 26. С. 16-25.

³ Петраускас А. В., Квітницький М. В. Вивчення та реконструкція фундаменту давньоруського храму на Замковій Горі м. Біла Церква // Археологічні дослідження в Україні 2014. Київ : ІА НАН України, 2015. С. 95-100.

Завдяки даному дослідженню аерофотозйомка з квадрокоптера поступово почала використовуватись у археологічних дослідженнях різних об'єктів археологічної спадщини в Київській області з 2014 р. Результати моніторингу використовуються при здійсненні спостережень за станом об'єкта культурної спадщини в процесі експлуатації, виконання ремонтно-реставраційних робіт.

У 2015–2017 рр. аерофотозйомка здійснювалася під час розкопок давньоруського ремісничого посаду у м. Вишгород¹. Зроблені низько-висотні знімки площ розкопів та території давнього городища, з прилеглою територією сучасної забудови. З'явилась можливість повністю побачити, проаналізувати планіграфічну ситуацію досліджуваної площі, а також зафіксувати у цифровому форматі і простежити об'єкти кінця X – початку XII ст., що суттєво доповнило загальну схему планувальної структури давнього Вишгорода (іл. 2). На фотознімках з висоти, візуально окреслюються межі ділянок з пам'ятками археології.

Іл. 1. Аерофотознімок – рештки храму XIII ст., м. Біла Церква, Київська обл.

Іл. 2. Аерофотознімок – ремісничий посад, м. Вишгород, Київська обл.

Проводилась планова та перспективна аерофотозйомка. Планова аерофотозйомка території городища дала можливість отримати актуальний ситуаційний фотографічний план. Перспективна аерофотозйомка дозволила показати територію в найбільш широкому ракурсі з прилеглим оточенням. До того ж за аерофотознімками можливо проаналізувати перспективу майбутніх археологічних досліджень.

Специфіка охорони археологічних пам'яток давнього Вишгорода полягає в тому, що культурні шари минулих епох знаходяться на території сучасної забудови. Це, з одного боку, робить можливим їх дослідження переважно лише в зонах будівництва, а з іншого – саме під час земляних робіт, пов'язаних з будівництвом, звичайно і відбувається їх руйнування. Тому систематична аерофотозйомка надасть можливість постійно фіксувати саму пам'ятку і навколишнє середовище. Відповідно більш якісно контролювати та реагувати на зміни, які відбуваються на її території.

2016 р. проводилась аерофотозйомка городища XI–XIII ст. поблизу м. Києва в історичній місцевості Феофанія Київської області². Воно розташоване в лісному масиві на високому мисі між с. Новосілки, Хотів і Феофанія. Мис витягнутий із заходу на схід, порослий листяними деревами, на сході межує з новобудовами житлового кварталу.

Виявлене городище є важливою ланкою південної оборонної системи столиці Київської Русі. Тому вкрай важливо було зафіксувати його межі і сучасний стан, з GPS координатами кожного аерофотознімка для постановки на облік, розбудова та функціонування житлового кварталу могли привести до руйнування або змін історичного вигляду городища і його оборонної системи.

Для більш розширеного дослідження зйомка проводилась у різні пори року, проте більш ефективною стала аерофотозйомка у зимовий період, коли на деревах не було листя а земля вкрита снігом, це дало змогу прослідкувати та зафіксувати з висоти сучасний рельєф

¹ Івакін В. Г., Бібіков Д. В., Оленіч А. М., Переверзєв С. В. Археологічні дослідження на території м. Вишгород // Археологічні дослідження в Україні 2017. Київ : ІА НАН України, 2018. С. 84-86.

² Івакін Г. (†), Баранов В., Івакін В., Зоценко І., Бібіков Д., Оленіч А., Переверзєв С. Науково-рятивні дослідження Архітектурно-археологічної експедиції ІА НАНУ на території м. Києва // Археологічні дослідження в Україні 2017. Київ, 2018. С. 59-62.

городища з його оточенням (іл. 3). Додатково проводилася топографічна зйомка городища, яка була накладена на аерофотознімок і у результаті отримали ортофотоплан городища. Це стало основою облікової документації на дану пам'ятку.

2017 р. був проведений моніторинг пам'яток археології в історичній місцевості Межигір'я, що знаходиться на північ від м. Вишгород, правий берега Дніпра. На межигірських пагорбах розташовані різночасові пам'ятки археологічної спадщини: багатощарова пам'ятка – залишки Спасо-Преображенського монастиря XVI–XVIII ст.; невелике земляне укріплення Нового часу на Виноградній горі; поселення давньоруського та пізньосередньовічного часу в урочищі Виноградна гора; багатощарове поселення в урочищі Хутір; поселення пізньотрипільського часу – на перешийку, який з'єднує плато з вертолітним майданчиком; багатощарове поселення на краю поля для гри у гольф¹.

Донедавна межигірські пагорби входили до категорії закритих об'єктів, тож питання визначення чітких меж пам'яток та їхніх охоронних зон стоїть гостро і на даний час. Тому для створення документальної бази і паспортизації пам'яток із подальшим взяттям їх на облік в 2017 р. працівниками архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України були проведені розвідки із залученням аерофото і відео зйомки (мобільне і повітряне сканування з використанням квадрокоптера) (іл. 4).

Іл. 3. Аерофотознімок – городище “Феофанія” XI–XIII ст., Київська обл.

Іл. 4. Аерофотознімок – історична місцевість Межигір'я, Київська обл.

Аеромоніторинг стану межегірських пагорбів проводився на висотах 50 і 100 м, це дозволило виявити і зафіксувати зміни на схилах берегової смуги. Вдалося своєчасно оцінити антропогенний вплив на пам'ятки археології та дослідити їх елементи, що руйнуються. За результатами моніторингової аерофотозйомки буде складено попередню археологічну карту залишків Межигірського монастиря, що збереглися до наших днів, та різночасових пам'яток, розташованих на межигірських пагорбах, а вже на її основі можливо створити відповідну облікову документацію (включаючи аерофотознімки об'єктів археологічної спадщини) згідно з вимогами законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

2018 р. Систематичний моніторинг та аеродослідження багатощарової пам'ятки – західно-балтський могильник X–XII ст. – Острів 1, район с. Пугачівка Київської області². В кінці 2017 р., працівниками архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України виявлено, на ораному полі, пограбований (діяльність сучасних грабіжників у цій місцевості) середньовічний могильник XI ст., який перекриває більш ранні нашарування черняхівського часу розташовані на великій площі. Тому на даній пам'ятці було вкрай важливо використання передових методів і технологій швидкої фіксації великих площ. До того ж навпроти могильника – на протилежному березі річки знаходиться відоме і досить потужне давньоруське городище Сухоліси (площею близько 1,6 га), що потребувало уточнення планів та оновлення паспортної документації (іл. 5).

За для цього на пам'ятці автором проводиться систематичний аеромоніторинг, щонайменше два рази на місяць, всієї території (площа близько 50 га). Зйомка, як археологічних розкопів так і всієї території дослідження, проводилась на різних висотах (від 5 м до 500 м)

¹ Івакін В., Козюба В. Пам'ятки Межигір'я у світлі археологічних досліджень // Пам'ятки України Київ, 2014. № 9. С. 18-21.

² Івакін В., Івакін Г. (†), Баранов В., Бібіков Д., Перевсрзєв С., Мілашевський О. // Дослідження балтського могильника XI–XII ст. на Поросці // Археологічні дослідження в Україні 2017. Київ : ІА НАН України, 2018. С. 89-91.

та проходила у різні пори року, що значно розширює можливості для подальшого аналізу місцевості. Висока якість зображення аерофотознімків дозволяє провести просторовий аналіз окремих об'єктів на розкопах могильника і городища та виявити особливості архітектурно-планувальних рішень цього археологічного комплексу.

Комплексне використання аерофотозйомки з квадрокоптера, що передбачає складання цифрових планів місцевості в районі археологічних досліджень, особливо при моніторингу стану і оцінки аварійності археологічних пам'яток, поєднується з топографічною зйомкою та матеріалами геофізичних досліджень.

Використовуючи підхід дешифруючого аналізу на аерофотознімках були виділені елементи місцевості, що в різних варіантах візуалізації дозволило розпізнати ще недосліджені об'єкти та визначити їх можливі метричні характеристики.

За три роки аеромоніторингу накопичено та опрацьовано, фотограмметричними методами, значний масив цифрових даних (фото і відео зйомка з різних висот і під різними кутами, географічні координати тощо). Результати фотограмметричної обробки, аерофотознімків із використанням високоточних координат центрів фотографування і планів наземних геофізичних досліджень, внесені до єдиної цифрової системи пам'ятки (цифрова карта, різночасовий фотоплан, ортофотоплан, 3D-моделі окремих археологічних об'єктів і комплексу взагалі).

В поєднанні з традиційними археологічними дослідженнями, ця практика показала значні результати і наповнила археологічні дослідження новим змістом.

2019 р. Моніторинг науково-рятивних археологічних досліджень на об'єкті з різночасовими пам'ятками. Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України проводила рятивні археологічні дослідження за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне¹, на ділянці де заплановано будівництво житлового комплексу. Тут зафіксовані пам'ятки часів фінального палеоліту, неоліту, трипільської культури, доби середньої та пізньої бронзи і раннього заліза, давньоруського, монгольсько-литовського та козацького періодів (іл. 6).

Іл. 5. Аерофотознімок – західно-балтський могильник X–XII ст. – Острів 1, Київська обл.

Іл. 6. Аерофотознімок – археологічна пам'ятка с. Гатне, Київська обл.

Загалом площа відведена під дослідження близько 19 га. Для зручності послідовного дослідження, ділянку було поділено на рівні сектора. Кожний сектор поступово досліджується і фотографується з висоти. Спираючись на досвід проведення фотограмметричної аерофотозйомки, для забезпечення точної геодезичної прив'язки секторів на знімках у фотограмметричній платформі (програмі обробки), визначаються задані контрольні точки. Маршрут польоту проходить за графіком умовного прямокутника поступово перекриваючи таким прямокутника всю площу дослідження. Аерофотозйомка виконується в ортогональній та аксонометричній проекціях². Увесь масив аерофотознімків з координатною прив'язкою накопичується у єдиній фотограмметричній системі пам'ятки. Додатково проводилася топографічна зйомка кожного сектору, яка буде накладена на фотоплан і у результаті отримаємо ортофотоплан всієї території, з можливістю дискретного виділенням різночасових секторів розкопу. Створені цифрові ортофотоплани і тривимірні

¹ Готун І., Казимір О., Бабенко Р., Осипенко М. Розвідкові роботи у Гатному. В: Болтрик, Ю. В. (ред.). Археологічні дослідження в Україні 2017. Київ : ІА НАН України, 2018. С. 72-73.

² Гнера В. А. Пашковський О. А. 3D-моделювання в музесфікації фундаментів Десятинної церкви // Opus Mixtum. Київ, 2018. № 6. С. 202-204.

високоточні реалістичні моделі, на основі аерофотознімків, є новою практикою у археологічних дослідженнях, це у подальшому надасть можливість дистанційно аналізувати і планувати майбутні дослідження.

Результати такого аерофотограмметричного дослідження (аерофото, фотоплани, ортофотоплани, 3D-моделі тощо) використовуються – для написання наукових звітів, а також для створення облікової документації на місцеві пам'ятки археології.

Археологічні дослідження поблизу с. Гатне, проводяться і на даний час, тому офіційні результати будуть представлені у наукових звітах і висвітлені додатково.

Аерофотозйомка в процесі моніторингу об'єктів археологічної спадщини у Київській області дала можливість зафіксувати сучасний стан пам'яток і наочно побачити режим їх використання та зони охорони. Здійснення постійного аеромоніторингу, що проводиться на пам'ятках в зонах охорони і на землях історико-культурного призначення, може стати додатковим фактором стримування процесів, які можуть внести зміни у стан пам'ятки.

Усі вищезгадані приклади аеромоніторингу є підтвердженням того, що в сучасних археологічних дослідженнях невід'ємним атрибутом стали цифрові карти, отримані в результаті камеральної обробки наземної тахеометричної зйомки, засновані на матеріалах аерофотозйомки. Отримані в результаті продукти, такі як фотографічні плани, ортофотоплани і тривимірні моделі, стають зручним засобом аналізу археологічного ландшафту і можуть розглядатися як вихідні дані в ретроспективному моделюванні: моделі стародавнього ландшафту; моделі розселення; 3D-моделі пам'яток і території, на яких вони розташовані та ін.

До того ж аерофотозйомка стала показовим ілюстративним матеріалом для подальших досліджень у новому форматі: вивчення пам'ятки дистанційно; збереження існуючих та зруйнованих об'єктів археологічної спадщини у зображеннях (як окремо, так і з оточуючим середовищем); віртуальної музеєфікації, популяризації тощо.

Досвід проведення аеромоніторингу та практика створення цифрової документації на базі аерофотознімків, дозволили зробити ряд методичних висновків.

- Використання компактних квадрокоптерів дозволяє реалізовувати програму досліджень великих територій, особливо у важкодоступних і малодосліджених районах.

- Аерофотозйомка у новому форматі моніторингу дозволяє забезпечити високу точність позиціонування і достовірність отриманих документів про місцевість.

- Регулярний аеромоніторинг дає можливість відстежувати техногенні і антропогенні зміни, які відбуваються на самій пам'ятці та в зоні її охорони.

- Технологія фотограмметричної обробки в купі з геоінформаційними та картографічними методами дозволяє отримувати електронні продукти (цифрові карти, ортофотоплани, 3D-моделі та ін.).

- Накопичена цифрова інформація відкриває значні можливості для отримання додаткової (альтернативної) інформації про стан об'єктів археологічної спадщини, що полегшує процес наукового дослідження та збереження останніх.

- На основі фотограмметричних платформ обробки існує можливість побудови і картографічної візуалізації похідних моделей, що відкриває додаткові можливості для пошуку і вивчення на етапі попередніх обстежень.

- Зібрана інформація у формі цифрових моделей та створення на їх основі інформативного банку даних можуть бути використані в майбутньому як джерела для розробки архітектурно-історичних завдань.

Аеромоніторинг дає можливість більш якісно контролювати зміни на самих пам'ятках та у навколишньому середовищі, що має велике значення для їх збереження. Основна мета такого моніторингу виконання загального контролю за станом об'єктів, що охороняються законом України “Про охорону культурної спадщини”, а також їх найближчого оточення в межах зон охорони. Здійснення постійного нагляду за режимом використання пам'ятки та за видами робіт, що проводяться на пам'ятках в зонах охорони і на землях історико-культурного призначення, а також нагляд за роботами, що можуть внести зміни у стан пам'ятки.

Тому підвищуються вимоги до інформації облікової документації про пам'ятку археологічної спадщини, необхідної для оперативного реагування на загрозу під час будівництва, дорожніх, земляних робіт у зонах його охорони, на охоронних археологічних територіях, в

історичному ареалі. У зв'язку з цим виникає нагальна потреба у новій системі паспортизації об'єктів археологічної спадщини (як нововиявлених так і вже відомих пам'яток), яка дасть можливість збільшити обсяг інформації про об'єкти (аерофотознімки, фотографічні плани, ортофотоплани, 3D-моделі, схеми геофізичних сканувань місцевості та ін.) запровадити електронну форму їх збереження¹. Такі новітні паспорти можуть стати початком створення інтерактивної археологічної карти Київської області, на сучасному інформаційному рівні.

У теперішніх реаліях, швидкої урбанізації околиць Києва, вкрай важливе проведення суцільного моніторингу об'єктів археологічної спадщини у Київській області. Реальний стан археологічних пам'яток ставить на порядок денний питання швидкої оптимізації діяльності за для їх збереження. Потрібна розробка охоронно-інформаційних заходів, до числа яких може бути віднесено і проведення аерофотозйомки об'єктів культурної спадщини.

Дієвим початком таких заходів може стати розробка і впровадження програми моніторингу об'єктів культурної спадщини Київської області за допомогою аерофотозйомки із залученням власників квадрокоптерів (небайдужих до проблеми виявлення і збереження пам'яток археології) для аматорської зйомки на волонтерських засадах. Створити електронний реєстр пам'яток археологічної спадщини Київської області, де будуть прописані покроковий процес виконання аерофотозйомки та процедура наповнення інформацією (дата, місцезнаходження, аерофотознімки пам'ятки, автор) цього реєстру. Такі матеріали аерофотозйомки можливо об'єднувати з матеріалами археологічних досліджень і наповнювати єдину електронну систему об'єктів культурної спадщини України.

На даний час вже існують поодинокі спроби аматорської аерофотозйомки об'єктів культурної спадщини України, де автори виконують фото і відео зйомку історично-визначних місць держави і викладають їх на власних сторінках та надають можливість подивитися на них з висоти й оцінити їх масштаб і красу².

Представлення аерофотознімків, доповнених історико-археологічною довідкою, об'єктів культурної спадщини України у всевітній мережі інформаційного обміну – це якісно новий погляд на їх охорону та популяризацію.

Зоценко І. В.

Молодший науковий співробітник відділу археології Києва

Лавров В. М.

Співробітник Архітектурно-археологічної експедиції
Інститут археології НАН України

АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ У с. ГАТНЕ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У 2019–2020 рр. Архітектурно-археологічна експедиція ІА НАН України проводила рятівні та розвідувальні археологічні дослідження у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області. З метою розробки облікової документації на археологічні пам'ятки були проведені археологічні розвідки в межах території гатнянської сільської ради. На території села неодноразово проводилися археологічні роботи (1874, 1989, 2005, 2015–2017, 2019–2020 рр.), в результаті яких виявлено 13 різночасових пам'яток археології (іл. 1).

Гатне 1. Розташовується у північно-східній частині сучасного села. Д. Я. Самоквасовим, А. К. Івановським та В. Б. Антоновичем 1874 р. були розкопані шість курганів доби бронзи³. На жаль, ця частина села зараз спланована та повністю забудована, тому точно локалізувати місцезнаходження цих пам'яток на сьогодні неможливо.

¹ Гнера В. А. Музеєфікація пам'яток археології у міському середовищі // *Opus Mixtum*. Київ, 2016. № 4. С. 208–217.

² Аэрофотосъемка и аэровидеосъемка в Украине. URL: <http://aerophoto.com.ua>.

³ Труды третьего Археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 года. Киев, 1878. С. LXXX-LXXXV.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШКЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШК	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

*Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.*

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020